

**TRIKOTAJ MATOLARIDAN ZAMONAVIY QIZ BOLALAR
KIYIMINING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI TAHLILI****Shumkarova Shamsiya Pulatovna¹, Yuldasheva Mavluda To'ramurodovna²**¹Jizzax Politexnika instituti

"Tabiiy tolalar va matoga ishlov berish" kafedrasida katta o'qituvchi,

²"To'qimachilik mahsulotlarini qayta ishlash" kafedrasida katta o'qituvchisi<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894905>

Annotasiya: Ushbu maqolada tikuvchilik korxonalarida tikuv buyumlarini ishlab chiqarishda boshqa to'qimachilik materiallari qatorida trikotaj matolaridan keng foydalanildi va ularning fizik-mexanik xususiyatlari o'rganildi. Mazkur maqolada trikotaj matolarining assortimentini o'rgangan holda qiz bolalarning zamonaviy kiyimlari to'plamini yaratilganligi to'g'risida bayon etilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются физико-механические свойства трикотажных полотен, наряду с другими текстильными материалами, при производстве швейных изделий на швейных предприятиях. В данной статье рассказывается, как создать коллекцию современной одежды для девочек, изучив ассортимент трикотажных полотен.

Abstract: This article examines the physical and mechanical properties of knitted fabrics, along with other textile materials, in the manufacture of garments at sewing enterprises. This article will show you how to create a collection of modern clothes for girls by examining the range of knitted fabrics

Kalit so'zlar: Kiyim, trikotaj mato, siluet, yeng, yoqa o'mizi, matoni fizik-mexanik xususiyatlari, nuqson, bichim, shakl.

Ключевые слова: Одежда, трикотажное полотно, силуэт, рукав, пройма воротника, физико-механические свойства ткани, дефект, раскрой, форма.

Key words: Clothing, knitted fabric, silhouette, sleeves, collar, physical and mechanical properties of the fabric, defect, shape, form.

So'ngi yillarda respublikamizda ko'plab sohalar kabi tikuv-trikotaj sanoati ham qator yutuqlarga erishib kelmoqda. Tikuv-trikotaj sanoati dunyoning ko'plab mamlakatlarida rivojlangan bo'lib, jumladan Xitoy, Hindiston, Bangladesh kabi davlatlar bugungi kunda tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi bo'yicha ilg'or davlatlar hisoblanadi. Respublikamizda va har bir viloyatlarimizda ham tikuv-trikotaj sanoati yildan-yilga rivojlanib bormoqda. Respublikamiz to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida yuqori va barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash, to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va o'zlashtirish, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish, modernizatsiya qilishning strategik muhim ahamiyatga ega bo'lgan loyihalarini amalga oshirish hisobiga yuqori texnologiyali yangi ish o'rinlarini yaratish, korxonalarini texnik va texnologik yangilash, ilg'or "klaster modeli"ni joriy etishga qaratilgan tarkibiy qayta tashkil etishni yanada chuqurlashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda [1].

Yengil sanoatning jadal va barqaror rivojlanishini ta'minlash, mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash orqali birinchi navbatda tashqi bozorlarda raqobatbardosh bo'lgan yuqori qo'shilgan qiymatga ega to'qimachilik, tikuv-trikotaj, charm-poyabzal va mo'ynachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish va kengaytirish, shuningdek, salohiyatli xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida, xom ashyoni chuqur qayta ishlash asosida bozor talablaridan kelib chiqqan holda yuqori qo'shilgan qiymatga ega to'qimachilik, tikuv-trikotaj, charm-poyabzal va mo'ynachilik mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport qilishning 2020 - 2025 yillarga mo'ljallangan maqsadli rejalar tuzib yengil sanoatning to'qimachilik, tikuv-trikotaj, charm-poyabzal va mo'ynachilik sohalarini qo'llab-quvvatlash va jadal rivojlantirish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati rivojlanishining har tomonlama tahlili, raqobatning kuchayishi sharoitida jahon bozorining o'zgaruvchan kon'yunkturasi sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash,

shuningdek, yanada barqaror va jadal rivojlanishi mexanizmlarini ishlab chiqish hamda amalga oshirishni taqozo etmoqda. Tikuv - trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qator qaror va farmonlari qabul qilindi. Jumladan 2016-yil 21-dekabrda "2017-2019-yillarda to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora tadbirlari dasturi to'g'risida"gi qarori [2] hamda 2019 yil 12 fevraldagi "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uning eksport salohiyatini kengaytirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari [3] sohani rivojlantirish, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini oshirishga turtki bo'lmoqda. To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada chuqurlashtirish, sohani jadal rivojlantirish va diversifikatsiya qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, to'qimachilikda yarim tayyor mahsulotlarni chuqur qayta ishlashga investitsiyalar hajmini va tayyor mahsulotlarni chuqur qayta ishlashga investitsiyalar hajmini va tayyor mahsulotlar eksportini oshirish asosiy maqsad etib belgilangan.

Bu qarorda 2019-2025 yillarda to'qimachilik va tikuv tirikotaj sanoatini jadal rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. [2]

Respublika hududlarida tikuv-trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishni tashkil etish va aholi bandligini ta'minlash chora -tadbirlari to'g'risida Prezident qarori qabul qilindi. Yuqori kuchlanishga ega bo'lgan trikotaj to'quv jixozlarining hisobiga trikotaj mahsulotlarining turlari kengayib bormoqda. Trikotaj mahsulotlarining chiroyliligi, o'ziga jalb etuvchi ko'rinishi, yengilligi, elastikligi, havo o'tkazuvchanligi, nam shimishi kabi hususiyatlari xalqning ehtiyojidan keng joy olib kelmoqda. Trikotaj to'qima matolaridan ustki trikotaj (katta yoshlilar va yosh bolalar uchun) ko'ylak -kastyumlar (ayollar va bolalar uchun), sport trikotaj ichki assortimentlari (kattalar va bolalar uchun), trikotaj jemper, jaket, nimcha va bluzkalari ishlab chiqarilmoqdi. [3]

Trikotaj matolari o'zining qulayligi, qayishqoqligi va cho'ziluvchanligi bilan afzal hisoblanadi.

Trikotaj matolarining fizik-mexanik xossalarini aniqlash uchun har bir bo'lakdan namunalar olinadi va matoning eni bo'yicha 1,5 m dan kam bo'lmagan masofada kesiladi [6,8]. Namunalar olishda tashqi nuqsonlar bo'lmasligi kerak. Olingan namunaning uzunligi 65-70 sm dan, eni 120-150 sm dan kam bo'lmasligi kerak. Har bir namunada to'da va namuna raqami qo'yiladi. Olingan namunani sinash uchun birinchi navbatda andaza bo'yicha bichiladi, keyin, belgilangan o'lchamlari bo'yicha alohida-alohida qilinib kesiladi. Trikotaj matolarining chiziqiy o'lchamlari, xalqa qatori, ustunchalari va xalqadagi ip uzunligini aniqlashda GOST 8846-87 standartidan foydalanildi. Namunalar GOST 8844-75 standarti bo'yicha olindi.

Ustki trikotaj buyumlarining chiziqiy o'lchamlarini aniqlashda to'daning to'rtta joyidan namunalar olindi. Xalqadagi ip uzunligini aniqlash uchun 100 ta xalqa ustunchalari sanaldi va belgi qo'yildi, hamda matodan so'tib olinib, tekislandi va ikki belgi orasidagi masofa chizg'ich yordamida aniqlandi. Trikotaj matolarining mustahkamligi va uzilishdagi uzayishini aniqlash uchun Autograph AG-I uzish mashinasidan foydalanildi. AG-I asbobi iplar, gazlama, trikotaj va boshqa materiallarini uzish ko'rsatkichlarini o'lchash uchun qo'llaniladi.[4,5]

Sinov ishlarini boshlashdan oldin asbobni sozlash kerak. AG-I uzish mashinasi maxsus kompyuter dasturi yordamida ishlaydi. Sinov ishlarini boshlashdan oldin dasturga sinov o'tkazishdagi barcha dastlabki parametrlarni kiritish kerak. Standartga muvofiq gazlamalarning uzish ko'rsatkichlarini sinashda

tanda va arqoq bo'yicha namunalar 300x50 mm o'lchamida bo'lishi lozim.

Namuna uzilgach, kompyuter ekranida sinov natijalari jadval va grafik shaklida ko'rsatiladi. Bu asbobda gazlamalarning mustahkamligi N da, uzilishdagi uzayishi foizda olinadi. M 235/3 trikotaj matolarining ishqalanishga chidamliligini aniqlash asbobi. Xonadagi harorat $20 \pm 30^{\circ}\text{S}$ va namlik $60 \pm 5\%$ ni tashkil qilishi kerak. Trikotaj matolarining fizik-mexanik xossalarini aniqlash

uchun har bir bo'lakdan namunalar olinadi va matoning eni bo'yicha 1,5 m dan kam bo'lmagan masofada kesiladi [6,8]. Namunalar olishda tashqi nuqsonlar bo'lmasligi kerak. Olingan namunaning uzunligi 65-70 sm dan, eni 120-150 sm dan kam bo'lmasligi kerak. Har bir namunada to'da va namuna raqami qo'yiladi. Olingan namunani sinash uchun birinchi navbatda andaza bo'yicha bichiladi, keyin, belgilangan o'lchamlari bo'yicha alohida-alohida qilinib kesiladi. Trikotaj matolarining chiziqiy o'lchamlari, xalqa qatori, ustunchalari va xalqadagi ip uzunligini aniqlashda GOST 8846-87 standartidan foydalanildi. Namunalar GOST 8844-75 standarti bo'yicha olindi.

Ustki trikotaj buyumlarining chiziqiy o'lchamlarini aniqlashda to'daning to'rtta joyidan namunalar olindi. Xalqadagi ip uzunligini aniqlash uchun 100 ta xalqa ustunchalari sanaldi va belgi qo'yildi, hamda matodan so'tib olinib, tekislandi va ikki belgi orasidagi masofa chizg'ich yordamida aniqlandi. Trikotaj matolarining mustahkamligi va uzilishdagi uzayishini aniqlash uchun Autograph AG-I uzish mashinasidan foydalanildi. AG-I asbobi iplar, gazlama, trikotaj va boshqa to'qimachilik materiallarini uzish ko'rsatkichlarini o'lchash uchun qo'llaniladi. Sinov ishlarini boshlashdan oldin asbobni sozlash kerak. AG-I uzish mashinasi maxsus kompyuter dasturi yordamida ishlaydi. Sinov ishlarini boshlashdan oldin dasturga sinov o'tkazishdagi barcha dastlabki parametrlarni kiritish kerak. Standartga muvofiq gazlamalarning uzish ko'rsatkichlarini sinashda tanda va arqoq bo'yicha namunalar 300x50 mm o'lchamida bo'lishi lozim.

Namuna uzilgach, kompyuter ekranida sinov natijalari jadval va grafik shaklida ko'rsatiladi. Bu asbobda gazlamalarning mustahkamligi N da, uzilishdagi uzayishi foizda olinadi. M 235/3 trikotaj matolarining ishqalanishga chidamliligini aniqlash asbobi. Xonadagi harorat $20 \pm 30S$ va namlik $60 \pm 5\%$ ni tashkil qilishi kerak.

Bichish jarayonida qolgan katta matolardan tavsiya etish mumkin bo'lgan tikuv-trikotaj modellar (siluetlar asosida) qatori tavsiya etiladi. Qiz

bolalar ustki va yengil trikotaj assortimentini ishlab chiqish uchun trapetsiyasimon, nim yopishgan va yopishgan bichimli kiyimlar qatori ishlab chiqildi. Trapetsiyasimon bichimga:

yelkdan etak tomonga kengaytirilgan, kuzgi, bahorgi va yozgi ko'ylak, kofta+yubka, jaket+yubka va shimlar, tungi kiyimlar model qatorlari; nim yopishgan bichimga: tanaga yarim yopishgan ko'ylaklar, ko'ylak+jaketlar, sarafanlar, to'piq+shimlar, nimcha+ko'ylaklar model qatorlari; yopishgan bichimga esa: tanaga yopishib turuvchi, qomatni yaqqol anglatib turuvchi, yenglari uzun, kalta, o'tqazma va reglan bichimli ko'ylaklar, kofta+yubkalar, jaket+ko'ylaklar model qatorlari tavsiya etiladi. Ushbu model qatorlardan ayollar tikuv-trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishda va eskiz modellar yaratishda keng foydalanish mumkin. Model qatorlar konstruktiv va dekorativ elementlardan: vitochka, taxlama, rel'ef choklar, bezak kapron gazlamalardan foydalanib eskiz model na'munalarini ishlab chiqish imkoniyati bor. Ishlab chiqilgan model qatorlardagi dekorativ chiziqlar (ko'krak, bel va bo'ksa aylanasi)dan detallarni bo'linishi kiyimga o'zgacha estetik did bag'ishlaydi [5,8]. Oldimizga qo'yilgan vazifaga ko'ra, qiz bolalar kardigani yangi eskiz modelini yaratish uchun qiz bolalar o'rtasida ochiq so'rovnomalar o'tkazildi. Quyida 50 nafar qiz bolalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnomalar natijalarining tahlili keltirilgan.

1. Kiyimingiz silueti qanday bo'lishini xohlaysiz?

1. Yopishgan
2. Nim yopishgan
3. Trapetsiya

O'tkazilgan ochiq so'rovnomalar natijasida qiz bolalar kardigani bichimi bo'yicha olingan natijalarga ko'ra yuqori ko'rsatkich nim yopishgan siluetli kiyimlar uchun ya'ni 64 foizni, yopishgan 33.3 foizni hamda 2.7 foizini trapetsiyasimon bichimli ko'rsatkichlar tashkil qilyapti.

Активация Windows

2. Yengni qanday bolishini xohlaysiz ?

1. Uzun
2. O'rtacha
3. Kalta

So'rovnoma natijalariga ko'ra qiz bolalar o'rtasida o'rtacha yengli kardiganga bo'lgan talab 48 foizni, yengli uzun bo'lishini hohlovchilar 47.3 va kalta yengni istaydiganlar esa 4.7 foizni tashkil qildi.

3. Bo'yin o'mizi shakli qanday bo'lishini xohlaysiz?

1. Uchburchak
2. Dumaloq

3.To'rtburchak

Bo'yin o'mizi shakli bo'yicha dumaloq o'mizli bo'lishini hohlovchilar 70 foizni, uchburchak bo'lishini hohlovchilar 14 foizni hamda to'rtburchak o'mizli bo'lishini hohlovchilar 16 foizni tashkil etmoqda.

Yangi model tuzilishini o'rganishda uning xususiyatlari va bazaviy asosi yoki tipaviy konstruktsiyadan farqlari aniqlanadi. Model to'g'risida to'liq ma'lumotni faqat uning tayyor namunasidan olish mumkin. Model na'munasidan foydalanganda uning detallari biz yordamida maxsus andazabop qog'ozga tushiriladi, lekin detallar shakli va o'lchamlari loyihalananayotgan modelga mos o'zgartiriladi.

Modelga xos ahamiyatli xususiyatlarga quyidagilar kiradi: kiyimning turi, silueti, bichimi, o'lchami, bo'yi va to'laligi, uzunligi, gazlama turi, kiyimning ko'krak, bel, bo'ksa va etak chiziqlari bo'yicha kengligi va ularning orqa, o'miz va old konstruktiv uchastkalari aro taqsimlanishi, yelka qiyaligining uzunligi, yengining kengligi, yoqasining uzunligi va eni, taqilmasining xili, izma va tugmalarining joylanishi va soni, bezak va yangi detallarning joylanishi va shakli va h.k. bo'lib, bu konstruktiv omillar qatorida ko'krak va kuraklar sohasida kiyimni shakllantiruvchi usullarni aniqlash ham muhim ahamiyatga ega.

Yangi model tuzilishini rasm va eskiz bo'yicha o'rganish ham mumkin, lekin ulardan kerakli ma'lumotlar olingan.

Olib borilgan tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki , mavjud yangi tuzilishdagi tikuv-trikotaj matolarining tahlili va ulardan tayyor mahsulot modellarini yaratilganligi haqidagi ma'lumotlar yoritib berildi.

Talab va ehtiyojlar o'rganilib, matoning tuzilish tarkibi va fizik-mexanik xossalarini hisobga olgan holda , trikotaj mato assortimentlari tahlil qilindi. Mahsulot sifat ko'rsatkichlarini o'rgangan holda, ular asosida ishbilarmon ayollar va o'smir qizlar uchun qulay bo'lgan modellar toplami va eskiz model na'munalari ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2019 yil 12 fevraldagi "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uning eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 21 dekabrda PQ-2687-son qarori bilan 2017-2019-yillarda to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2019 yil 12 dekabrda "2019-2025 yillarda to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida" gi Qarori.
4. Муқимов М.М "Трикотаж технологияси" Т., 2002 й
5. Ashurovich, O. T., Abdalimovich, K. D., Pulatovna, S. S., Ugli, U. M. M., & Ahmadjanovich, K. S. (2021). Analysis of Quality Indicators of Mixed Spun Wool Yarns. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 779-786.
6. Шумкарова Ш. П., Махкамова Ш. Ф. Влияние различной верхней средней длины волокна на физико-механические свойства пряжи //Молодой ученый. – 2018. – №. 17. – С. 93-97.
7. Shumkarova S. P., Rajapova M. N., Yodgorova K. I. PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF FABRICS PRODUCED IN THE FIELD OF TOURISM //Экономика

и управление гостеприимством территории. – 2021. – С. 148-152.

8. Юлдашева М.Т.,Валиева З.Ф.Изменение качественных показателей трикотажных полотен гладь,полученных из смесей различных волокон. //Молодой ученый. – 2018. – №. 17. – С.100-104.

